

PARREIRAS, F. S., BAX, M. P. *A gestão de conteúdos no apoio a engenharia de software*. In: KMBrasil, 2003, São Paulo. *Anais...* São Paulo: SBGC - Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. 2003. CD-ROM. Disponível em <<http://www.fernando.parreiras.nom.br/publicacoes/pgct142.pdf>>.

A GESTÃO DE CONTEÚDOS NO APOIO À ENGENHARIA DE SOFTWARE

FERNANDO S. PARREIRAS¹; MARCELLO P. BAX¹

¹ Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Av. Antônio Carlos, 6627, 31270-010, Belo Horizonte, MG, Brasil

e-mail: fparreiras@eci.ufmg.br; bax@eci.ufmg.br

A engenharia de software é um domínio altamente orientado ao conhecimento, no qual os fatores de sucesso estão relacionados com a experiência das pessoas envolvidas nas diversas fases do processo assim como na gerência do conhecimento envolvido. Uma quantidade enorme de conhecimento explícito é produzida ao longo do processo de desenvolvimento de software e este conhecimento precisa ser depositado em repositórios que facilitem a recuperação e agreguem valor ao processo. Diante da necessidade de gestão destes objetos surge a gestão de conteúdos. Em uma revisão crítica da literatura, definem-se os conceitos relacionados à Gestão do Conhecimento, Engenharia de Software, Gestão de Conteúdos, descrevem-se as entidades envolvidas em cada conceito e como elas se relacionam. Apresenta-se, ainda, a Gestão de Conteúdos como solução de gerenciamento elucidando os pontos de conexões entre as áreas. Conclui-se que existe um grande espaço para abordagens de gestão de conteúdos no que tange ao gerenciamento do conhecimento explícito na engenharia de software e que a realização de novos trabalhos envolvendo estes conceitos é indispensável para o amadurecimento de tais abordagens.

Palavras-chave: gestão do conhecimento, gestão de conteúdos, engenharia de software, processo de desenvolvimento de software.

THE CONTENT MANAGEMENT IN THE SUPPORT TO SOFTWARE ENGINEERING. Software engineering is a domain highly guided to the knowledge, in which the success factors is related with the experience of the involved people in the diverse phases of the process as well as in the management of the involved knowledge. An enormous amount of explicit knowledge is produced during the process of software development and this explicit knowledge needs to be stored in repositories that facilitate the retrieval and add value to the process. Ahead of management needs of these objects the management of contents appears. In a critical revision of literature, this article defines the concepts related to the knowledge management, software engineering, content management, and describes the involved entities in each concept and as they become related. It presents the content management as management solution elucidating the points of connections between the areas. This article concludes that there is a large space for content management approaches involving the management of the explicit knowledge in the software engineering and that the accomplishment of new works involving these concepts is indispensable for the matureness of this approaches.

Keywords: knowledge management, content management, software engineering, software development process.

INTRODUÇÃO

A gestão do conhecimento tem sido aclamada em vários campos do conhecimento como um elemento central para a sobrevivência das organizações frente à competitividade global. Nonaka e Takeuchi¹ afirmam que a criação do conhecimento organizacional representa a chave para que as empresas inovem de forma contínua, incremental e em espiral. Nas empresas que inovam, o conhecimento desempenha um papel importante na conquista e na manutenção da vantagem competitiva. As empresas mais inovadoras são as que demonstram maior competência para gerar e administrar conhecimentos (Leonard-Barton²). Choo³ evidencia que as empresas que sobrevivem hoje no mercado globalizado têm o conhecimento como principal recurso estratégico.

Segundo Desousa⁴, “a engenharia de software é um domínio altamente orientado ao conhecimento, no qual os fatores de sucesso estão relacionados com a experiência das pessoas envolvidas nas seguintes fases: projeto, construção, teste e implantação”. E cada uma destas fases, além de possuir subfases, envolve uma gama de entidades que se relacionam durante o processo. Estas entidades podem ser pessoas, tarefas, artefatos, ferramentas, código-fonte, fluxos de trabalho, sistemas de armazenamento, etc. Como, então, gerenciar todo esse amálgama? A Gestão de Conteúdos se apresenta como uma resposta a esta pergunta.

Modelos de gestão de conteúdos surgiram, recentemente, com a explosão do conteúdo digital. Os sintomas desta explosão são a incapacidade de lidar com o crescente volume de informações e a ineficiência na atualização de conteúdo. Alguns modelos oferecem a estrutura necessária para a criação, o gerenciamento e a publicação de conteúdo eletrônico, seja na Internet, em intranets ou em outros sistemas de informações.

Faz-se necessário observar os entrelaces e as relações entre a engenharia de software, a gestão de conteúdos e a gestão do conhecimento. Existem ferramentas de suporte às diversas fases do processo (ferramentas de gestão de projeto, editores de texto, compiladores, depuradores, bases de conhecimento, sistemas de controle de código-fonte, sistemas de testes automatizados, sistemas de banco de dados, etc.), mas persiste a carência de um ambiente que relacione todos estes objetos semanticamente.

A GESTÃO DE CONTEÚDOS

A gestão de conteúdos é uma combinação de tecnologia e processos organizacionais: a tecnologia facilita a criação, o armazenamento e a disponibilidade do conteúdo; e os fluxos de trabalho e os processos organizacionais são a essência para o sucesso da implementação tecnológica. A explosão da quantidade de informações cria a necessidade de sistemas que

minimizem o caos criado por este contexto. O aumento no tempo de busca por informações é um sintoma deste problema. A criação de relações semânticas entre documentos, indivíduos e processos agrega valor ao negócio, facilitando a tarefa de buscar os documentos relevantes.

O volume de informações e dados criados para uso interno ou externo em organizações de médio e grande porte é assustador. Relatórios são criados, websites são publicados, documentos são produzidos, etc. Questões como onde tudo isso será armazenado ou como estas informações serão recuperadas são latentes nas organizações que precisam lidar com esta revolução. A implantação de um sistema de gestão de conteúdos facilita a tarefa de administrar os repositórios de conhecimento. Documentos criados em um sistema de gestão de conteúdos podem ser armazenados em uma base de dados central, representados por metadados, e recuperados através de palavras-chave. A implementação de níveis de segurança garante que documentos considerados importantes não sejam acessados por indivíduos não autorizados.

A GESTÃO DO CONHECIMENTO

Nonaka e Takeuchi¹ estabelecem duas dimensões na criação do conhecimento: uma epistemológica e outra ontológica. A dimensão ontológica assume que o conhecimento só é criado por indivíduos. Os indivíduos são os pontos chaves na criação do conhecimento organizacional. A organização cria o ambiente que servirá de apoio aos indivíduos na criação de conhecimento. Já a dimensão epistemológica subdivide-se em conhecimento tácito e conhecimento explícito.

O conhecimento tácito é pessoal e consiste nas relações cognitivas dos indivíduos. Já o conhecimento explícito refere-se ao conhecimento transmissível em linguagem formal e sistemática. O conhecimento tácito inclui elementos cognitivos – onde os seres humanos criam modelos e estabelecem analogias – e elementos técnicos – que envolvem técnicas e habilidades. O conhecimento explícito é a representação física das construções cognitivas dos seres humanos. É a materialização do conhecimento por meio de documentos, sons, imagens, vídeos, etc.

FIGURA 1 - Quatro modos de conversão do conhecimento.

FONTE - Nonaka, Takeuchi¹.

A GESTÃO DE CONTEÚDOS NO CONTEXTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO

A gestão do conteúdo se identifica com a dimensão explícita do conhecimento, uma vez que gerencia os objetos portadores de conhecimento explícito. Observa-se, também, o papel da gestão de conteúdos em três dos quatro modos de conversão do conhecimento propostos por Nonaka e Takeuchi¹ e ilustrados na figura 1. A conversão do tipo socialização não envolve o apoio por um sistema de gestão de conteúdos, visto que este processo baseia-se na troca de experiências entre os indivíduos, dispensando a linguagem em alguns casos.

Na externalização, o conhecimento tácito é articulado em conceitos explícitos. É o momento em que o indivíduo cria suas representações na forma de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos. Estas representações geralmente tomam, entre outras, a forma de documentos, que são instrumentos de entrada em um sistema de gestão de conteúdos. Dentre os quatro modos de conversão do conhecimento, a externalização é a chave para a criação do conhecimento, pois cria conceitos novos e explícitos a partir do conhecimento tácito (Nonaka, Takeuchi¹).

FIGURA 2 - A gestão de conteúdos nos quatro modos de conversão de conhecimento.

Ao sistematizar os conceitos em um sistema de conhecimento dá-se origem à combinação. “A reconfiguração das informações existentes através da classificação, do

acréscimo, da combinação e da categorização do conhecimento explícito pode levar a novos conhecimentos” (Nonaka, Takeuchi¹). Os sistemas de gestão de conteúdos oferecem suporte à combinação de diferentes conjuntos de conhecimento explícito, por meio da criação de relações semânticas entre os documentos, artefatos, etc., conforme ilustrado na figura 2.

Na internalização o conhecimento explícito é incorporado ao conhecimento tácito. Para tanto, é necessárias a verbalização e diagramação do conhecimento sob a forma de documentos, manuais ou histórias orais. A documentação ajuda os indivíduos a internalizarem suas experiências, aumentando seu conhecimento (Nonaka, Takeuchi¹). Os documentos são peças chaves na transferência do conhecimento explícito para outros indivíduos.

Outra abordagem dada ao conhecimento é quanto à estratégia. Hansen et al.⁵ nomeia duas estratégias para o conhecimento: codificação e personalização. Na estratégia de codificação o conhecimento é cuidadosamente codificado e armazenado em bancos de dados, onde ele possa ser acessado e facilmente utilizado por qualquer indivíduo de uma organização. O conhecimento é extraído dos indivíduos que o desenvolveram, representado e reutilizado com vários propósitos. Esta abordagem permite aos indivíduos a busca e a recuperação de conhecimento codificado sem que estes tenham contato com a pessoa que o desenvolveu originalmente. A gestão de conteúdos se enquadra no papel de gerenciar o conhecimento codificado, apoiando todo o processo de armazenamento e recuperação do conhecimento.

Já na estratégia de personalização, o conhecimento está intimamente associado ao indivíduo que o desenvolve e é compartilhado principalmente através do contato direto com outros indivíduos. O foco é o diálogo entre os indivíduos e não os objetos de conhecimento localizados em repositórios de informações. Esta abordagem também pode lançar mão da gestão de conteúdos com o objetivo de recuperar informações sobre quem faz o quê. Geralmente, nas organizações, estas duas abordagens convivem mas uma predomina sobre a outra.

Um aspecto fundamental para a gestão do conhecimento é o capital intelectual. Capital intelectual é a posse de conhecimento, experiência aplicada, tecnologia organizacional, relacionamento com clientes e habilidades profissionais que proporcionem à organização uma vantagem competitiva no mercado (Edvinsson, Malone⁶). O capital intelectual pode ser decomposto em dois grandes grupos: o capital humano e o capital estrutural. Algumas definições trazem o capital do cliente como um outro grupo. Outras o trazem como integrante do capital estrutural. Essa distinção é irrelevante no contexto deste artigo. O capital humano inclui toda capacidade, conhecimento, habilidade e experiência individuais dos empregados e

gerentes, além da criatividade e inovação organizacionais (Edvinsson, Malone⁶). Já o capital estrutural é o arcabouço e a infra-estrutura que apóiam o capital humano. Inclui-se aí toda estrutura tecnológica utilizada como suporte ao conhecimento intelectual. Segundo Stewart⁷, parte do que pertence à categoria de capital estrutural está relacionada aos direitos legais de propriedade: tecnologias, invenções, dados e publicações. O capital estrutural inclui, ainda, a imagem da empresa, os conceitos organizacionais e a documentação. Os sistemas de gestão do conteúdo compõem o capital estrutural, ao passo que oferecem a estrutura para a gerência de outros tipos de capital estrutural como, por exemplo, documentos, manuais, código-fonte, etc. Finalmente, o capital de cliente é o valor de uma empresa para as pessoas com as quais faz negócios, incluindo o valor dos relacionamentos com os fornecedores (Stewart⁷).

A ENGENHARIA DE SOFTWARE

Para Sommerville⁸, engenharia de software é “uma disciplina da engenharia que se ocupa de todos os aspectos da produção de software, desde os estágios iniciais de especificação do sistema até a manutenção desse sistema, depois que ele entrou em operação”. Destaca-se dois momentos nesta definição: “disciplina da engenharia”, o que diz respeito à aplicação de teorias, métodos e ferramentas apropriadas em momentos apropriadas; e “todos os aspectos da produção de software”, o que elucida que a engenharia de software não se encarrega somente dos processos de desenvolvimento mas também do gerenciamento de projetos de software e do desenvolvimento de mecanismos de apoio à produção de software. Pressman⁹ define que engenharia de software é “a criação e a utilização de sólidos princípios de engenharia a fim de obter software de maneira econômica, que seja confiável e que trabalhe eficientemente em máquinas reais”.

A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO CONTEXTO DA ENGENHARIA DE SOFTWARE

A engenharia de software é uma atividade orientada ao conhecimento e envolve várias pessoas trabalhando em diferentes fases e atividades. O conhecimento na engenharia de software é disperso, de proporção imensa e de crescimento contínuo. Rus e Lindvall¹⁰ descrevem algumas necessidades de conhecimento de organizações ligadas ao desenvolvimento de software:

1. Aquisição de conhecimento sobre novas tecnologias: a necessidade de monitoração do ambiente em busca de novas tecnologias é constante nas organizações que desenvolvem software;

2. Acesso a novos domínios de conhecimento: o desenvolvimento de software não envolve só conhecimento sobre o software ou as tecnologias relacionadas. Envolve também o domínio do conhecimento do campo para o qual o software está sendo desenvolvido como, por exemplo, conhecimento médico no caso de um software para a área de medicina;

3. Compartilhamento do conhecimento sobre políticas e práticas institucionais: novos membros de uma organização precisam conhecer sobre a cultura da organização, assim como a infra-estrutura de trabalho e as práticas institucionais;

4. Captura de conhecimento e saber quem faz o quê: o indivíduo é o ponto chave para o sucesso de qualquer projeto de engenharia de software. Saber o tipo de conhecimento possuído por cada empregado é indispensável na criação de uma estratégia que previna o desaparecimento de conhecimentos valiosos;

5. Colaboração e compartilhamento do conhecimento: a colaboração está relacionada com a troca mútua de conhecimento. Membros de uma equipe de desenvolvimento de software precisam de um meio de colaboração e troca de conhecimento independente de tempo e espaço.

A gestão do conhecimento requer esforço e alocação de recursos. No modelo proposto por Basili¹¹, citado por Rus e Lindvall¹⁰, chamado de “A Organização Fábrica de Experiência”, não são os desenvolvedores que externalizam o conhecimento e sim uma equipe dedicada a esta finalidade. O conceito base da Organização Fábrica de Experiência (OFE) é que os projetos de desenvolvimento de software podem obter melhores resultados se alavancados por experiências de projetos anteriores. Com cronogramas, expectativas quanto à qualidade e produtividade, e desafios técnicos, a maioria dos projetos não podem dedicar recursos suficientes para explicitar o conhecimento. Contudo, esta atividade fica com a equipe chamada de Fábrica de Experiência. Esta equipe analisa e sintetiza todos os tipos de experiência, incluindo lições aprendidas, dados de projetos, relatórios e explicitam estas experiências através da criação de repositórios. A Fábrica de Experiência agrega valor ao conhecimento, através da criação de modelos baseados em documentos ou indivíduos. As atividades de externalização e internalização são integradas de modo que a equipe do projeto trabalha em harmonia com a Fábrica de Experiência. A implantação da OFE envolve mudanças culturais na organização, devido à criação de equipes e processos distintos de trabalho. A essência da OFE não é a experiência e sim o novo conhecimento gerado a partir da experiência (Basili¹¹).

Na pesquisa de Dingsoyr¹², metade das instituições consultadas utiliza alguma implementação semelhante a OFE. Esta pesquisa observa a presença de estratégias de gestão

de conhecimento como personalização e codificação em todas as instituições pesquisadas. Observa-se a utilização da estratégia de codificação em práticas como: transferência de conhecimento entre projetos no sentido de resolver problemas; prevenção do re-trabalho de ter que explicar a várias pessoas sobre a mesma solução técnica; e melhora no ambiente de trabalho dos desenvolvedores através de dicas de melhor configuração das ferramentas técnicas. Já a estratégia de personalização é mais utilizada em: busca por competências para solucionar problemas técnicos; alocação de recursos; e para o desenvolvimento de competências. Dingsoyr¹² constata, ainda, que diferentes grupos de empregados utilizam diferentes ferramentas de gestão do conhecimento. Os desenvolvedores demandam por conhecimento mais detalhado enquanto que os outros grupos preferem o conhecimento mais abstrato.

A GESTÃO DE CONTEÚDOS NO CONTEXTO DA ENGENHARIA DE SOFTWARE

Pressman⁹ trata a engenharia de software como uma “tecnologia em camadas”. Toda iniciativa de engenharia de software deve ser apoiada por um compromisso com a qualidade. Acima da camada da qualidade encontram-se os processos, acima destes os métodos e acima destes as ferramentas. O processo de software é o conjunto de atividades e resultados associados que levam à produção de software. Ao longo da história da engenharia de software foram sendo criadas ferramentas computadorizadas para apoiar o desenvolvimento. Essas iniciativas avançaram bastante mas ainda necessitam da intervenção humana. Foram concebidos vários modelos de processos de software e nenhum pode ser considerado o ideal, devido às suas divergências. Entretanto, segundo Sommerville⁸, todos compartilham de atividades fundamentais como: especificação de software; projeto e implementação de software; validação de software; e evolução de software.

FIGURA 3 - O processo de software.

FONTE - Pressman⁹.

A especificação de software, também conhecida como engenharia de requisitos, destina-se a estabelecer quais funções são requeridas pelo sistema e as restrições sobre a operação e o desenvolvimento do sistema. A implementação converte a especificação produzida na atividade anterior em um sistema executável. Esta atividade, geralmente, envolve o projeto e a programação do software. O projeto é a descrição da estrutura do software, dos dados que são parte do sistema e das interfaces entre os componentes do sistema. A atividade de validação, também chamada de verificação e validação, atesta que o sistema está de acordo com suas especificações e que atende às expectativas. Esta atividade inclui revisões e inspeções em cada estágio do processo de software. A última atividade fundamental, a evolução de software, trata da demanda real por modificações no software, o que é cada vez mais comum visto que as necessidades dos usuários são mutáveis.

O gerenciamento de projetos age como suporte ao processo de desenvolvimento. Esta gerência é essencial e indispensável para se garantir a qualidade do software. Sommerville⁸ descreve as três atividades mais importantes de gerenciamento: planejamento de projeto, programação de projeto e gerenciamento de riscos. O planejamento busca definir os recursos disponíveis para o projeto, a estrutura analítica do trabalho e uma programação para realizar o trabalho. A programação envolve a estimativa de tempo e os recursos exigidos para completar as atividades e busca organizá-los de forma coerente. Tempo e recursos são variáveis que envolvem um certo risco, pois são altamente subjetivas. Daí a necessidade do gerenciamento de riscos, que também envolve riscos relacionados ao produto – que afetam a qualidade ou o desempenho do software – e riscos para os negócios – que afeta a organização.

Uma das atividades consideradas por Pressman⁹ como “atividade guarda-chuva aplicada ao longo de todo o processo de software” é a gestão de configuração de software, conforme ilustrado na figura 3. Sommerville⁸ define o gerenciamento de configuração como o “desenvolvimento e a aplicação de padrões e procedimento para gerenciar um produto de sistema de desenvolvimento”. Ainda segundo Pressman⁹:

“Gestão de configuração de software é um conjunto de atividades projetadas para controlar modificações, identificando os produtos de trabalho que podem ser modificados, estabelecendo relações entre eles, definindo mecanismos para administrar as diferentes versões desses produtos de trabalho, controlando as modificações impostas e fazendo auditoria, e preparando relatórios sobre modificações efetuadas.”

A saída do processo de software é a informação, que Pressman⁹ divide em três categorias: programas de computador – tanto na forma de código-fonte quanto executável –, documentos que descrevem programas de computador – voltados tanto para profissionais técnicos quanto para usuários –, e dados – contidos num programa ou externos a ele. Milhares de documentos são produzidos, em diversos formatos, como documentos técnicos, memorandos, minutas de reuniões, esboços de planos, propostas, etc. Estes documentos não são necessários para futuras manutenções do sistema. No entanto, compõem o histórico do projeto, ajudando na criação de sua memória.

Pressman⁹ define que o conjunto de toda a informação produzida como parte de um processo é chamado de configuração de software enquanto que cada item de informação considerado isoladamente é chamado de item de configuração de software. Já Sommerville⁸ trata como itens de configuração de software todos os documentos que podem ser úteis para a futura manutenção do sistema. Grande parte dos itens de configuração assume a forma de documentos: cronogramas, especificações, lista de requisitos, etc. Entretanto, outras formas assumidas por itens de configuração são: código-fonte, programas, dados de teste, etc. Os itens de configuração de software estão sempre relacionados. O documento de especificação de sistema abrange um documento de plano de projeto de software e um documento de especificação de requisitos de software. Estes abrangem outros documentos, criando uma hierarquia de informação. A quantidade de itens de configuração de software (ICS) aumenta ao passo que o projeto avança. Em cada etapa do projeto são criados novos artefatos, e estes continuam a ser criados por toda a vida do software.

O volume crescente de itens de configuração e suas relações demandam um ambiente com as seguintes características (figura 4):

1. Repositório: lugar onde todos os itens de configuração serão armazenados para futura recuperação;
2. Banco de dados: local de armazenamento dos metadados dos documentos, assim como outras informações do processo como o histórico de mudanças dos itens e informações de auditoria;
3. Relacionamento entre os itens: é necessário um mecanismo que permita ao usuário explicitar as relações entre os itens, no intuito de facilitar a recuperação e agrupar os itens semanticamente.
4. Fluxo de trabalho: vários itens de configuração de software tramitam entre os diversos indivíduos envolvidos com a sua criação ou manutenção. Faz-se necessária a utilização de mecanismos de fluxo de trabalho com o objetivo de enviar os itens certos para as pessoas certas no momento certo.
5. Controle de versão e de “releases”: grande parte dos itens de configuração de software sofre alterações, de modo a gerar novas versões destes itens. Contudo, se faz necessária a manutenção das outras versões na base de conhecimento. Release é uma versão de um sistema distribuída a um cliente.

FIGURA 4 - Gestão de conteúdos na Gestão de Configuração de Software.

Todos os atributos listados acima podem ser observados em sistemas de Gestão de Conteúdos, o que elucida a perfeita adequação destes sistemas para este uso. Estes sistemas

ajudam na avaliação do impacto das mudanças ocorridas e fornecem informações gerenciais sobre o processo de gestão de configuração (Sommerville⁸). Exemplos de consultas feitas a estes sistemas são: “que clientes receberam uma determinada versão do sistema?”; “quantas versões de um sistema foram criadas e quais são as datas de criação de cada uma?”; e “quantos defeitos relatados existem em uma determinada versão?”.

Outra importante aplicação de sistemas de Gestão de Conteúdos é no momento do controle e auditoria de configuração. Mudanças são acontecimentos naturais em um processo de software. E modificações sem controle levam rapidamente ao caos. Portanto, é vital que se tenha controle sobre essas modificações. Parte deste controle passa pelo registro de relatórios de estado. Estes relatórios trazem informações sobre quem fez a modificação, o que foi modificado, quando ocorreu a modificação e o que mais será afetado. Estes relatórios são colocados em sistemas de Gestão de Conteúdos, de modo que os desenvolvedores de software possam ter acesso às informações de modificação por categoria de palavra-chave. Essa função exerce um papel fundamental em grandes equipes, onde mais de um desenvolvedor pode tentar modificar o mesmo item de configuração de software com objetivos diferentes e conflitantes.

CONCLUSÃO

O uso de ferramentas de gestão do conhecimento, como sistemas de gestão de conteúdos, requer a motivação de todos os indivíduos envolvidos no processo. Muitas vezes, os indivíduos enxergam a externalização do conhecimento como perda de tempo e podem facilmente mascarar o conhecimento, reportando conhecimentos falsos ou não pertinentes. Como em qualquer iniciativa de gestão de conhecimento, é necessário estimular os indivíduos através da criação de incentivos e políticas claras no intuito de minimizar os esforços da tarefa de externalização.

É impossível armazenar todo o conhecimento envolvido no processo de desenvolvimento de software em repositórios. Parte do conhecimento envolvido na engenharia de software é tácito e nem sempre pode ser articulado ou colocado no formato explícito. Entretanto, existe um grande espaço para a gestão de conteúdos no que tange ao gerenciamento do conhecimento explícito na engenharia de software. A utilização de um sistema de gestão de conteúdos melhora o controle do processo, facilita a localização e recuperação de documentos importantes, contribui na criação e manutenção da memória do projeto além de apoiar todo o processo de desenvolvimento por meio da gestão de configuração de software.

A combinação de mecanismos como repositório de dados, fluxo de trabalho, controle de versão e banco de dados propicia aos usuários um ambiente de trabalho único, a partir do qual se tem acesso não apenas aos objetos do Processo de Desenvolvimento de Software (conhecimento explícito), assim como a todos os documentos gerados, além de acesso a informações sobre os indivíduos adequados para realizarem determinadas tarefas.

Ainda não foram abordados todos os aspectos da gestão do conhecimento aplicada à engenharia de software, mesmo porque estes conceitos são relativamente recentes. Existe espaço para novas construções e novas abordagens da gestão do conteúdo na engenharia de software. A realização de novos trabalhos neste campo é indispensável para o amadurecimento das relações entre as áreas. Um estudo de caso sobre a implementação de sistemas de gestão de conteúdos contribuiria no sentido de elucidar os desafios na implantação, sejam eles culturais ou tecnológicos. Um levantamento das atuais práticas de gestão de conteúdos em empresas de desenvolvimento de software analisaria as conseqüências da adoção deste tipo de solução assim como suas vantagens e desvantagens. E uma pesquisa bibliográfica sobre as novas tecnologias que poderiam gerar impacto nos sistemas de gestão de conteúdos permitiria a descrição de sugestões na criação de novos módulos que aumentem o potencial destes sistemas.

NOTAS E REFERÊNCIAS

- 1 NONAKA, Ikujiro, TAKEUCHI, Hirotaka. **Criação de conhecimento na empresa**. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 358p.
- 2 LEONARD-BARTON, Dorothy. **Nascentes do saber**: criando e sustentando as fontes de inovação. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998.
- 3 CHOO, C. W. **The Knowing Organization**. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- 4 DESOUZA, Kevin C. Barriers to Effective Use of Knowledge Management Systems in Software Engineering. **Communications of the ACM**, vol. 46, n. 1, p. 99-101, jan. 2003.
- 5 HANSEN, Morten T., NOHRIA, Nitin, TIERNEY, Thomas. What's Your Strategy for Managing Knowledge? **Harvard Business Review**, vol. 77, n. 2, p.106-116, mar. 1999.

6 EDVINSSON, Leif, MALONE, Michael S. **Capital Intellectual**. São Paulo: Makron Books, 1998. 214p.

7 STEWART, Thomas A. **Capital Intellectual: A nova vantagem competitiva das empresas**. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 237p.

8 SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 6. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2003. 591p.

9 PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software**. 5. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2002. 843p.

10 RUS, Iona, LINDVALL, Mikael. Knowledge Management in Software Engineering. **IEEE Software**, vol. 19, n. 3, p. 26-38. mai. 2002.

11 BASILI, V.R., “Software Development: A Paradigm for the Future,” **Proceedings**. 13th International Computer Software and Applications Conference (COMPSAC 89) IEEE CS Press, Los Alamitos, California, 1989, p. 471–485.

12 DINGSOYR, Torgeir. **Knowledge Management in Medium-Sized Software Consulting Companies**. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology. 2002. 256p. (Tese, Doutorado em Ciência da Computação).